

УДК 582.241 : 502.72 (477.51)

© И. А. Дудка, Т. И. Кривомаз

МИКСОМИЦЕТЫ ИЧНЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКА УКРАИНЫDUDKA I. A., KRIVOMAZ T. I. MYXOMYCETES OF ICHNIANSKY NATIONAL
NATURE PARK IN UKRAINE

Ичнянский национальный природный парк создан в апреле 2004 г. с целью охраны, возобновления и рационального использования типичных и уникальных природно-ландшафтных комплексов в верховьях р. Удай. Парк расположен в Ичнянском районе Черниговской обл. на юго-западе от г. Ичня. Его площадь составляет 9665.8 га. Согласно проведенному функциональному зонированию, она разделена на заповедную зону (2140 га), зону регулируемой рекреации (7324.7 га), зону стационарной рекреации (35 га) и хозяйственную зону (166.1 га).

По геоботаническому районированию парк относится к Прилукско-Лохвицкому району Роменско-Полтавского округа луговых степей, дубовых, грабово-дубовых, дубово-сосновых лесов и эвтрофных болот Левобережноприднепровской подпровинции Восточноевропейской провинции Европейско-Сибирской лесостепной области (Геоботаничне районування Української РСР, 1977; Андриенко, 1987). Растительность парка представлена лесами (78%), среди которых доминируют смешанные липово-дубовые и грабово-липово-дубовые, иногда с примесью клена — кленово-липово-дубовые леса. По территории парка проходит восточная граница распространения граба. До 15% площади парка заболочено. Травянистые эвтрофные болота в виде блюдцевидных впадин образуются в пойме р. Удай и ее левого притока р. Иченьки. Среди болот произрастают ольховые и ольхово-березовые леса. Флора парка также характеризуется высоким разнообразием. В ее состав входят редкие виды растений, в том числе включенные в Красную книгу Украины, — *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *D. majalis* (Rchb.) P. F. Hunt et Summerhayes, *Epipactis helleborine* (L.) Crantz из орхидных, *Lilium martagon* L. из лилейных, *Lycopodium annotinum* L. из плауновых и др.

Богатство флоры и растительности в районе, где создан парк, издавна привлекало внимание микологов. Известный русский ботаник С. С. Ганешин в течение двух вегетационных сезонов 1916—1917 гг. собирал микологические материалы в окрестностях с. Ржавец (теперь с. Иржавец) и железнодорожной станции Коломойцево Прилукского уезда Полтавской губернии, которые находятся в 12 км от территории парка. По современному административному делению оба населенных пункта входят в состав Ичнянского района Черниговской обл. Материалы С. С. Ганешина обработала В. Н. Бондарцева-Монтеверде. В результате опубликован большой систематический список, включающий 290 видов, 18 из которых относятся к грибоподобным организмам отдела *Oomycota* (порядок *Peronosporales*), а остальные 272 вида — к настоящим грибам из отделов *Ascomycota* (33 вида), *Basidiomycota* (120 видов) и группы анаморфных грибов (119 видов) (Бондарцева-Монтеверде, 1921). Однако представители такой группы грибоподобных организмов, как миксомицеты, в списке отсутствуют.

Между тем специфика растительного покрова Прилукско-Лохвицкого геоботанического района, в котором проводил микологические сборы С. С. Ганешин и где в настоящее время создан Ичнянский национальный природный парк, обеспечивает благоприятные условия для миксомицетов. Доминирование лесных формаций в сочетании с достаточно высокой влажностью лесных биотопов, особенно в ольшаниках, расположенных на болотах, обеспечивает разнообразные древесные субстраты и соответствующий микроклимат для развития этих грибоподобных организмов.

Летом 2006 г. было начато микологическое обследование Ичнянского национального природного парка (ИНПП). Поскольку миксомицеты на территории ИНПП никогда не изучали, особое внимание было уделено этой группе организмов. Сбор материала проводился первым автором статьи во всех основных типах растительности парка в июне и августе—начале сентября 2006 г. и в июле 2007 г. Материалом для идентификации служили собранные в природе образцы со спорангиями миксомицетов, которые отбирали с древесного опада с разной степенью разложения древесины, поваленных стволов, пней, опавших ветвей и веточек, листового опада в лесной подстилке, живых и сухих травянистых сосудистых растений и мхов. Всего было собрано 86 образцов. Идентификацию миксомицетов проводили с помощью определителей (Lister, 1925; Martin, Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1991; Новожилов, 1993; Ing, 1999). Видовые названия даны в соответствии с систематическим каталогом Ладо (Lado, 2001) и последующими указаниями группы специалистов относительно консервирования некоторых старых названий миксомицетов (Lado et al., 2005). Гербарные образцы хранятся в микологическом гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW).

В результате проведенного исследования в ИНПП зарегистрировано 35 видов миксомицетов (отдел *Myxomycota*), которые относятся к 2 классам, 5 порядкам, 8 семействам и 20 родам. Класс *Ceratiomyxomycetes*, включающий единственный порядок *Ceratiomyxales*, представлен в парке одним видом рода *Ceratiomyxa* J. Schröt. — *C. fruticulosa*; 34 обнаруженных в парке видов миксомицетов распределяются между 4 порядками класса *Myxomycotes*.¹ Наибольшим видовым разнообразием характеризуется порядок *Trichiales* (11 видов). Порядок *Physarales* в парке представлен 9, *Stemonitales* — 8, *Liceales* — 6 видами. По количеству видов доминируют роды *Arcyria* F. H. Wigg. (8), *Physarum* Pers., *Cribraria* Pers и *Stemonitis* Roth (по 3 вида). Из остальных 15 родов, кроме *Stemonitopsis* Nann.-Bremek. (2 вида), в парке выявлено по одному виду в каждом.

По количеству собранных образцов наибольшей частотой встречаемости на территории парка характеризовались *Trichia favoginea* (8 образцов из разных местообитаний), *Fuligo septica* (7), *Diachea leucopodia* и *Stemonitis axifera* (по 6 образцам каждый), *Arcyria obvelata* (5), *Tubulifera arachnoidea* (5), *Lycogala epidendrum* (4). Остальные 28 видов представлены 1—3 образцами, в том числе одним — 17, двумя — 5 и тремя — 6 видов.

Среди видов миксомицетов с низким уровнем обилия в ИНПП, в том числе и среди собранных здесь только в одном местообитании, есть как действительно редкие, так и такие, которые не удалось обнаружить в большем числе биотопов из-за определенных особенностей формирования ими стадии спорофоров или из-за того, что сбор материала осуществлялся в летний период, тогда как для развития этих грибоподобных организмов более благоприятной считается осень. Из миксомицетов, выявленных в парке в одном местообитании и представленных единственным образцом, в первую очередь следует назвать новый для Украины вид *Diacheopsis metallica*. Этот миксомицет был собран на гнилом пне ели в старой посадке этой культуры вдоль берега ручья, вытекающего из лесного озера. К редким относятся *Badhamia affinis*, *Diderma testaceum* и *Symphytocarpus* sp., а также *Physarum pulcherripes*. Первые три вида, представленные единственным образцом каждый, были найдены в парке только в одном местообитании. Так, вид *Badhamia affinis* был обнаружен на дерновинках мха в

¹ Фамилии авторов видов миксомицетов приведены в списке в конце статьи.

смешанном лесу из березы, сосны, дуба и ели. В смешанном лесу из дуба, сосны, березы и липы на опавших листьях березы найден *Diderma testaceum*. Там же на поваленном, обросшем мхом стволе сосны собран *Symphytocarpus* sp., по особенностям орнаментации спор и строению капиллярия сходный с *S. confluens* (Cooke et Ellis) Ing et Nann.-Bremek. Однако из-за плохой сохранности образца мы не сочли возможным идентифицировать его до вида. В одном биотопе (дубовый лес), но в виде двух образцов с разных пней дуба был собран *Ph. pulcherripes*. Эти 4 вида ранее не приводились для территории Левобережной Украины, хотя именно здесь, к тому же в лесостепной зоне, находится национальный природный парк «Гомольшанские леса», видовое разнообразие миксомицетов которого изучено в Украине наиболее полно (Леонтьев, 2006а, 2006б, 2007). Достаточно редкими в группе из 17 видов миксомицетов, представленных в коллекции из ИНПП единственным образцом из одного биотопа каждый, являются также *Arcyria globosa*, *A. oerstedtii*, *Cribraria aurantiaca*, *C. argillacea*, *Hemitrichia calyculata*, *Stemonitopsis amoena*. Все эти виды до наших находок в ИНПП на Левобережье Украины были известны только из НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2006б, 2007). Еще один миксомицет из этой группы, *Oligonema flavidum*, до находки его в ИНПП был собран только на территории Правобережного Полесья, в окрестностях г. Киева (Лавітська, 1949). Он оставался единственным представителем рода *Oligonema* Rostaf. в Украине до тех пор, пока в 2003 г. в Левобережном Полесье на территории НПП «Деснянско-Старогутский» не был обнаружен еще один вид этого рода *O. aurantium* Nann.-Bremek. (Дудка, Кривомаз, 2005, 2006). К этим миксомицетам примыкает *Physarum psitacinum* из группы, представленной в ИНПП двумя образцами. Оба образца *Ph. psitacinum* собраны в одном биотопе (старая посадка ели) на гнилом поваленном стволе и гнилом пне ели.

В то же время в группе из 17 видов миксомицетов, единственный образец каждого из которых обнаружен в одном местообитании ИНПП, имеется 6 видов, которые не являются редкими, а, наоборот, во многих районах характеризуются широким распространением и высокой частотой встречаемости. Это *Arcyria pomiformis*, *Cribraria vulgaris*, *Didymium minus*, *Licea variabilis*, *Mucilago crustacea*, *Physarum album*. По-видимому, низкая частота встречаемости этих видов в ИНПП объясняется тем, что и в 2006, и в 2007 г. сбор материала проводился в менее благоприятные для развития миксомицетов по сравнению с осенью летние месяцы. При этом в июне и конце августа 2006 г. все же было несколько летних дождей, сменявшихся теплой солнечной погодой, а в 2007 г. лето было засушливым, в частности в июле ни перед, ни во время сбора миксомицетов не выпало ни одного дождя. Очевидно, это одна из причин различия в количестве видов миксомицетов, обнаруженных в ИНПП в годы проведения исследований: в 2006 было собрано 26, в 2007 г. — 16 видов. Общими для сборов 2006 и 2007 гг. оказались только 7 видов: *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *A. ferruginea*, *Fuligo septica*, *Lycogala epidendrum*, *Physarum globuliferum*, *Trichia favoginea*. Обращает на себя внимание тот факт, что многие относительно редкие виды, представленные в коллекции из ИНПП единичными образцами (*Arcyria globosa*, *A. oerstedtii*, *Cribraria vulgaris*, *Hemitrichia calyculata*, *Oligonema flavidum*, *Stemonitopsis amoena*), были найдены именно засушливым летом 2007 г. В июле того же года был обнаружен и новый для Украины *Diacheopsis metallica*. В то же время наибольшее число образцов миксомицетов (21) в летний период было собрано в заболоченных ольховых лесах парка, где сохранялись необходимые для их развития условия влажности. Число образцов, собранных в более сухих типах леса, было вдвое меньше: в дубовом — 11, березовом — 10, смешанном лесу из дуба, сосны, березы, липы — 9. Таким образом, при наличии на исследуемой территории микростаций с соответствующими экологическими условиями (влажность и подходящий субстрат) даже в засушливый летний период в местообитаниях, расположенных в ольшаниках или в других типах леса вблизи различных водоемов или водотоков, формируется своеобразная биота миксомицетов. Большая часть перечисленных редко встречающихся видов миксомицетов из коллекции 2007 г. собрана либо в заболоченных ольховых лесах ИНПП (*Arcyria globosa*, *Hemitrichia calyculata*, *Oligonema flavidum*, *Stemonitopsis amoena*), либо в посадке ели

вдоль берега ручья, который вытекает из лесного озера (*Diacheopsis metallica*, *Cribraria vulgaris*, *Physarum psitacinum*).

Максимальное видовое разнообразие миксомицетов характерно для смешанных лесов парка (березово-сосновых, дубово-березовых, лесов, формируемых сочетанием березы, сосны, дуба и ели), где было обнаружено 17 видов, 6 из которых собраны в смешанных лесах из дуба, сосны, березы и липы. В ольшаниках выявлено 14, в дубравах — 10, в чистых березняках — 6 видов. Минимальным было видовое богатство миксомицетов в чистых грабовых и сосновых лесах, где удалось обнаружить только по 3 вида в каждом. Такое распределение видов миксомицетов по типам леса определяется комплексом факторов, среди которых значительную роль играет субстрат. Высокое видовое разнообразие миксомицетов в смешанных лесах парка объясняется богатым набором древесных субстратов. Субстратные предпочтения миксомицетов связаны с древесиной дуба, на которой собрано 19 образцов, березы (14) и сосны (13), субстратами, которые в изобилии имеются в смешанных лесах ИНПП. В ольшаниках парка ведущим субстратом для развития миксомицетов является древесина ольхи, на которой собрано 18 из 21 образца. На древесине граба выявлено только два вида, представленных двумя образцами, а на древесине липы в парке вообще не удалось выявить ни одного вида миксомицетов.

Как следует из субстратной приуроченности миксомицетов ИНПП, в парке преобладают ксилотрофы, развивающиеся на поваленных и сухостойных стволах, пнях, опавших ветках с корой и без коры, на мелких остатках гнилой древесины. К этой экологической группе относятся 29 из 35 обнаруженных в парке видов миксомицетов (88.5 %). В то же время несколько видов, включенных в эту группу, было найдено в парке и на таких субстратах, как листовая опад, хвоя, орешки *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. и сережки *Corylus avellata* L., пожухлая трава и даже живые растения. Это *Diachea leucopodia*, *Fuligo septica*, *Physarum globuliferum*, *Stemonitis fusca*, *S. axifera*. По частоте встречаемости образцы большинства этих видов достаточно равномерно распределены в парке, с одной стороны, на различных древесных субстратах и, с другой стороны, на растительных остатках опада. Виды *Diachea leucopodia* и *Fuligo septica* были собраны также на живых растениях. Только два вида миксомицетов были выявлены в парке исключительно на листовом опаде: *Diderma testaceum* на опавших, сильно разрушенных листьях неидентифицированного вида дерева или кустарника и *Licea variabilis* на опавших листьях дуба. Кроме них в группу подстилочных миксомицетов может быть включен также вид *Arcyria globosa*, собранный в парке только на опавших орешках *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Вид *Badhamia affinis* был обнаружен на живых дерновинках мха *Polytrichum commune* Hedw.

В связи с тем что до наших исследований видовое разнообразие миксомицетов северной части лесостепной зоны Левобережной Украины, куда входит территория ИНПП, было абсолютно не изучено, далее приводим полный список обнаруженных тут слизевиков с указанием типов леса, субстратов и дат сбора. Список видов составлен в соответствии с системой, принятой в каталоге Ладо (Lado, 2001).

Отдел МУХОМЫСОТА

Класс CERATIOMYXOMYCETES

Порядок CERATIOMYXALES

Семейство CERATIOMYXACEAE

Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr. Грабовый лес, на поваленном стволе *Carpinus betulus* L., 07 07 2007; дубово-сосновый лес, на поваленном трухлявом стволе *Pinus sylvestris* L., 10 07 2007; ольховый лес, на пне *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 11 07 2007.

Класс MYXOMYCETES

Порядок LICEALES

Семейство CRIBRARIACEAE

Cribraria argillacea (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers. Сосновый лес, на опавшей ветке *P. sylvestris* L. без коры, 31 08 2006.

C. aurantiaca Schrad. Сосново-березовый лес, на поваленном гнилом стволе *P. sylvestris* L., 28 06 2006.

C. vulgaris Schrad. Посадка ели вдоль берега ручья, вытекающего из лесного озера, на гнилом стволе *Picea abies* (L.) H. Karst., 08 07 2007.

Семейство LICEACEAE

Licea variabilis Schrad. Смешанный лес из березы, сосны, дуба, ели, на опавших листьях *Quercus robur* L., 31 08 2006.

Семейство RETICULARIACEAE

Lycogala epidendrum (L.) Fr. Дубовый лес, на гнилом пне *Q. robur* L., 27 06 2006; смешанный лес из дуба, сосны, березы, липы, на поваленном стволе *P. sylvestris* L. без коры, 30 06 2006.

Tubulifera arachnoidea Jacq. Березовый лес, на поваленном стволе и пне *Betula pendula* Roth, 29 06 2006; березово-сосновый лес, на поваленном стволе *P. sylvestris* L., 29 06 2006; смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на гнилой древесине неопределенного вида, 30 06 и 29 08 2006.

Порядок PHYSARALES

Семейство DIDYMIACEAE

Diderma testaceum (Schrad.) Pers. Смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на опавших и разложившихся листьях, 30 06 2008.

Didymium minus (Lister) Morgan. Ольховый лес, на коре с опавшей ветки *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 28 06 2006.

Mucilago crustacea F. H. Wigg. Дубовый лес, на гнилом поваленном стволе *Q. robur* L., 27 06 2006.

Семейство PHYSARACEAE

Badhamia affinis Rostaf. Смешанный лес из березы, сосны, дуба, ели, на дерновинках мха *Polytrichum commune* Hedw., 31 08 2006.

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. Березовый лес, на пне *B. pendula* Roth, на опаде и отпаде, 29 06 2006; дубовый лес, на опаде, отпаде и зеленой траве, 29 06 2006; на пне *Q. robur* L., 10 07 2007; смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на гнилом пне неопределенного вида и опаде, 30 06 2006 и 05 07 2007.

Physarum album (Bull.) Chevall. Дубовый лес, на гнилом стоящем стволе *Q. robur* L. при основании, 27 06 2006.

Ph. globuliferum (Bull.) Pers. Ольховый лес, на гнилом листке *A. glutinosa* (L.) Gaertn. и опавшей сережке *Corylus avellana* L., 28 06 2006; смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на опавшей ветке *Q. robur* L., 11 07 2007.

Ph. psitacinum Ditmar. Посадка ели вдоль берега ручья, вытекающего из лесного озера, на гнилом стволе и пне *P. abies* (L.) H. Karst., 08 07 2007.

Ph. pulcherripes Peck. Дубовый лес, на гнилых пнях *Q. robur* L., 27 06 2006.

Порядок STEMONITALES

Семейство STEMONITACEAE

Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf. Ольховый лес, на опавших веточках и ветках *A. glutinosa* (L.) Gaertn., на растительных остатках и зеленых растениях, 28 06 2006; смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на склероции гриба, на отпаде и гниющих листьях *Q. robur* L., 30 06 2006.

Diacheopsis metallica Meyl. Посадка ели вдоль берега ручья, вытекающего из лесного озера, на гнилом пне *P. abies* (L.) H. Karst., 08 07 2007.

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. Березовый лес, на пнях *B. pendula* Roth, 27 06 и 29 06 2006; дубовый лес, на опавших ветках и гнилом пне *Q. robur* L., 27 06 2006; березово-сосновый лес, на опавшей хвое *P. sylvestris* L., 28 06 2006, на поваленном стволе *B. pendula* Roth, 29 06 2006.

S. fusca Roth. Березово-сосновый лес, на опавших листьях *B. pendula* Roth, 29 06 2006; смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на пне *P. sylvestris* L., 29 08 2006.

S. splendens Rostaf. Дубовый лес, на поваленном стволе *Q. robur* L., 27 06 2006; березовый и березово-сосновый лес, на поваленных стволах *B. pendula* Roth, 29 06 2006.

Stemonitopsis amoena (Nann.-Bremek.) Nann-Bremek. Ольховый лес, на опавшей ветке *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 10 07 2007.

S. typhina (F. Y. Wigg.) Nann-Bremek. Березовый лес, на пнях *B. pendula* Roth, 29 06 2006.

Symphytocarpus sp. Смешанный лес из дуба, сосны, березы и липы, на обросшем мхом, поваленном стволе *P. sylvestris* L., 01 07 2006.

Порядок TRICHIALES

Семейство TRICHIACEAE

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. Дубовый лес с примесью березы, на поваленном стволе *B. pendula* Roth, 29 06 2006; посадка ели вдоль берега ручья, вытекающего из лесного озера, на гнилом пне *P. abies* (L.) H. Karst., 08 07 2007; дубовый лес, на поваленном стволе *Q. robur* L., 10 07 2007.

A. denudata (L.) Wettst. Ольховый лес, на опавших веточках и ветках *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 31 08 2006 и 06 07 2007; грабовый лес, на трухлявой колоде неопределенного вида, 07 07 2007.

A. globosa Schwein. Ольховый лес, на орешках *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 06 07 2007.

A. ferruginea Saut. Березово-сосновый лес, на опавшей ветке неопределенного вида без коры, 29 06 2006; сосновый лес, на опавшей ветке *P. sylvestris* L., 05 07 2007.

A. incarnata (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers. Дубовый лес, на гнилом стоящем стволе *Q. robur* L. при основании, 27 06 2006; ольховый лес, на опавшей веточке *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 28 06 2006; березово-сосновый лес, на опавшей веточке *P. sylvestris* L., 28 06 2006.

A. obvelata (Oeder) Onsberg. Дубовый лес, на гнилом пне *Q. robur* L., 27 06 2006; ольховый лес, на гнилом стволе *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 28 06 2006; березово-сосновый лес, на пне *B. pendula* Roth, 28 06 2007; березовый лес, на пне *B. pendula* Roth, 29 06 2006; дубовый лес с примесью березы, на гнилом пне неопределенного вида, 29 06 2006.

- A. oerstedtii* Rostaf. Сосновый лес, на опавшей ветке *P. sylvestris* L., 05 07 2007.
A. pomiformis (Leers) Rostaf. Ольховый лес, на гнилой ветке *A. glutinosa* (L.) Gaertn. без коры, 01 09 2006.
Hemitrichia calyculata (Speg.) M. L. Farr. Ольховый лес, на опавшей ветке *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 10 07 2007.
Oligonema flavidum (Peck) Peck. Ольховый лес, на опавшей ветке *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 11 07 2007.
Trichia favoginea (Batsch) Pers. sensu Ing. Ольховый лес, на гнилых стволах и опавших ветках *A. glutinosa* (L.) Gaertn., 28 06 2006 и 06 07 2007; дубовый лес, на поваленных стволах и пнях *Q. robur* L., 10 07 2007.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андриенко Т. Л. Ичнянский национальный парк // Перспективная сеть заповедных объектов Украины / Под ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. Киев: Наук. думка, 1987. С. 103—107.
 Бондарцева-Монтеверде В. Н. К микологической флоре Полтавской губернии. Грибы, собранные С. С. Ганешиным в 1916—17 гг. // Матер. по микол. обслед. России. 1921. Т. 5. С. 1—32.
 Геоботаничне районування Української РСР. Київ: Наук. думка, 1977. 304 с.
 Дудка І. О., Кривомаз Т. І. Міксоміцети Деснянсько-Старогутського національного природного парку // Наук. вісник Чернів. ун-та. Біологія. 2005. Вип. 260. С. 111—117.
 Дудка І. А., Кривомаз Т. І. Міксоміцети національних природних парків Українського Полесся // Микология и фитопатология. 2006. Т. 40, вып. 1. С. 25—32.
 Лавітська З. Г. Матеріали до флори слизовиків (*Mухомycetes*) району Середнього Дніпра // Пр. Канівського біогеогр. заповідника. 1949. № 7. С. 47—49.
 Леонтьев Д. В. Видовой состав миксомицетов (*Mухомycota*) национального природного парка «Гомольшанские леса» (Украина) // Микология и фитопатология. 2006а. Т. 40, вып. 2. С. 101—107.
 Леонтьев Д. В. Новые для Украины виды миксомицетов // Микология и фитопатология. 2006б. Т. 40, вып. 3. С. 218—230.
 Леонтьев Д. В. Міксоміцети національного природного парку «Гомольшанські ліси»: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Київ, 2007. 20 с.
 Новожилов Ю. К. Определитель грибов России. Отдел *Mухомycota*. Вып. 1: Класс *Mухомycetes*. СПб.: Наука, 1993. 288 с.
 Ing B. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An Identification Handbook. The Richmond Publishing Co. Ltd., 1999. 374 p.
 Lado C. Nomenmyx. A nomenclatural taxabase of *Mухомycetes*. Madrid: Cuadernos de Trabajo de Flora Micologica Iberica, 2001. 224 p.
 Lado C., Eliasson U., Stephenson S. L., Estrada-Torres A., Schnittler M. Proposals to conserve the names *Amaurochaete* against *Lachnobolus*, *Ceratiomyxa* against *Famintzinia*, *Cribraria* Pers. against *Cribraria* Schrad. ex J. F. Gmel. and *Hemitrichia* against *Hyporamma* (*Mухомycetes*) // Taxon. 2005. Vol. 54, N 2. P. 543—545.
 Lister A. A monograph of the Mycetozoa. 3rd ed. London: British Museum, 1925. 296 p.
 Martin G. W., Alexopoulos C. J. The Myxomycetes. Univ. of Iowa, 1969. 560 p.
 Nannenga-Bremekamp N. E. A Guide to Temperate Myxomycetes. Bristol: Biopress Ltd., 1991. 409 p.

Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАНУ
 Киев
 i_dudka@mail.ru

Поступила 14 III 2008

SUMMARY

The myxomycetes of forest communities of Ichniansky national nature park (forest-steppe zone of the Left-bank Ukraine) were studied during two summer seasons in 2006 and 2007. A total of 35 myxomycetous species belonging to 2 classes, 5 orders, 8 families and 20 genera were revealed. All of them were newly recorded from Ichniansky national nature park. *Trichia favoginea*, *Fuligo septica*, *Diachea leucopodia*, *Stemonitis axifera*, *Arcyria obvelata*, *Tubulifera arachnoidea* and *Lycogala epidendrum* were characterized with the high frequency of occurrence at the park territory. *Diacheopsis metallica* was recorded for the first time in Ukraine. The species associated with the dead wood were dominated in the substrate groups of myxomycetes in the park.